

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ходжаев Нодир

Кандидат технических наук, доцент

Ирмухамедова Навруза Абдуллажонова

Ташкентский университет информационных технологий им Мухаммада Ал Хоразмий,
кафедра «Компьютерные сети»

Ахмадова Камола Ахмад кизи

Ташкентский университет информационных технологий им Мухаммада Ал Хоразмий,
кафедра «Компьютерные сети»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7158681>

***Аннотация.** в статье рассмотрены вопросы дуальной модели обучения в профессиональном образовательном учреждении, а также проанализированы и рекомендованы пути повышения эффективности дуальной модели путем организации отдела мониторинга и маркетинговых исследований в образовательном учреждении.*

***Ключевые слова:** дуальная модель, практико-ориентированный подход, компетенция, коммерциализация результатов.*

WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE DUAL TRAINING MODEL IN VOCATIONAL EDUCATION

***Abstract.** The article deals with the issues of the dual model of education in a professional educational institution, and also analyzes and recommends ways to improve the efficiency of the dual model by organizing a monitoring and marketing research department in an educational institution.*

***Keywords:** practice-oriented approach, the competence, the commercialization of the results.*

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы идет полномасштабная интенсивная реорганизация и реформирование всей инфраструктуры средне-специального профессионального образования (ССПО) Узбекистана, приняты соответствующие правовые-нормативные документы регулирующие деятельность профессионального образовательного учреждения (ПОУ) в новой парадигме профессионального образования [1]. При организации обучения в ПОУ используется – дуальная модель обучения которая представляет собой сообщество ПОУ и работодателей в подготовке конкурентоспособного компетентного профессионального специалиста не только на внутреннем, но и на внешнем рынке труда специалиста среднего звена народного хозяйства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эффективность дуального образования возрастет в разы если будут разработаны и внедрены со стороны ПОУ и Работодателя в учебный процесс следующие организационные вопросы:

- ❖ Технология практико-ориентированного обучения (ПОО);

- ❖ Взаимодействие и интеграция ПОУ и Работодателей целенаправленно функционирующие в подготовке квалифицированного специалиста;
- ❖ ПОУ разрабатывает и создает учебные программы в соответствии с требованиями ГОС (государственный образовательный стандарт), Работодателей и рынка труда;
- ❖ ПОУ организывает учебный процесс используя современные интерактивные педагогические технологии и Э-образования в «Умных аудиториях», оценка качества обучения проводится блочно-модульным методом.
- ❖ Работодатели организывают производственную практику у себя на предприятии и проводят аттестацию учащихся по итогам производственной практики.
- ❖ Модернизация инфраструктуры ПОУ должна учитывать не только внедрение в учебный процесс современных технологий обучения, но и в корне вводить в содержание практических занятий и лабораторных работ конкретные практические задачи и работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При таком альянсе каждая из сторон участвующих в образовательном процессе решают единую общую для обеих сторон задачу подготовки компетентного специалиста востребованного не только на внутреннем, но и на внешнем рынке труда. Эффективность всей системы обучения сведется к нулю если во главу угла рассматриваемой задачи не будет поставлена мотивированность самих обучаемых и поэтому целесообразно проводить профессионально ориентационную работу с обучаемыми с первых шагов обучения в ПОУ, с этой целью целесообразно ввести уже на первом курсе первого семестра курсы «Введение в специальность», этот курс должны читать опытные педагоги и специалисты из предприятий. Целью и задачами курса «Введение в специальность» должны быть ознакомительные лекции по специальности и специализациям, организация экскурсий по предприятиям и организациям где могут работать в будущем выпускники ПОУ.

Весь комплекс вышеприведенных задач не даст положительного эффекта без надлежащего контроля и мониторинга, эти функции выполняет ОММИ (Отдел мониторинга и маркетинговых исследований) имеющий обратную связь, который позволяет вносить коррективы в соответствии с изменяющимися условиями (например, изменения на рынке труда, введение новых технологий на производстве, введение в учебный процесс инновационных технологий обучения и т.д.) для оптимального функционирования составляющих всей системы обучения. Разумеется, все вышесказанное требует непрерывной работы над собой коллективу ПОУ, креативности руководящих работников предприятий и ПОУ, и постоянной самостоятельной работы над собой обучаемых.

Нельзя предполагать, что у всех обучающихся есть доступ к дистанционным учебным ресурсам и одинаковые возможности для этого в период, когда школы находятся на карантине. Такой кризис могут оказать негативное влияние, главным образом, на социально уязвимых учеников, многие из которых живут в отдаленных районах и не имеют доступа к электронным устройствам (компьютерам, планшетах, телефонам) и интернету. Такие слои населения склонны бросать учебу после завершения кризисов [2].

ОБСУЖДЕНИЕ

Выпускник знания, умения и навыки (ЗУН), которые отвечают требованиям ГОС и работодателей, должен четко и ясно представлять себе где и кем будет работать после окончания ПОУ, поэтому к окончанию у него должны быть сформированы профессиональные компетенции специалиста по своему выбору, причем ответственность за подготовку специалиста такого уровня, отвечающего современным требованиям, будут нести и ПОУ, и работодатели при равных правах и ответственности. Если ПОУ отвечает за организацию и проведение теоретической подготовки, то за организацию практической подготовки (учебной и производственной) будут отвечать работодатели. Очевидно, разработка учебных программ и учебных планов в процессе обучения, их коррекция в соответствии с быстро меняющимися производственными технологиями будет осуществляться совместно ПОУ и работодателями. Преимущества этой модели организации обучения заключаются:

- ❖ Обучаемому гарантировано рабочее место после успешного окончания ПОУ, поскольку будет заключен трехсторонний договор: студент, ПОУ, работодатель;
- ❖ Предприятие (работодатель) получит специалиста по своему заказу (ему не нужно тратить время на поиски и подготовку необходимого ему специалиста);
- ❖ Государство решит проблему социально-экономического характера, положительно решается трудоустройство выпускников, что позитивно скажется на повышении уровня жизни и благосостояние страны.

Надо заметить, объективные критерии оценки ЗУН приобретаемых в стенах ПОУ и практических навыков квалификации в предприятии в соответствии с требованиями ГОС и работодателей, должны быть разработаны представителями ПОУ и опытными специалистами предприятия, особенно это касается выпускных работ или проектов, которые должны иметь законченный практический характер т.е. должны иметь вид готовой продукции, например, для программистов готовую программную продукцию, для ремесленников готовое изделие и т.д. При дуальном обучении ПОУ позволит выпускнику кроме приобретения ЗУН, накопить опыт практической деятельности с целью достижения профессиональных и общекультурных компетенций, при таком компетентном подходе в отличие от традиционного обучения, изучение теоретического материала должно исходить от потребности в решении конкретных практических задач, только при этом условии можно сформировать необходимую мотивацию и компетенцию для овладения конкретной профессией [3-4].

Главной особенностью компетентного подхода является на основе приобретенных ЗУН сформировать такие навыки, которые позволят ему самостоятельно принимать оптимальное решение при возникающих нестандартных производственных ситуациях.

Как видно из приведенного сравнительного анализа компетентного подхода от традиционного, компетентный имеет неоспоримое преимущество перед традиционным, разумеется это может быть достигнуто при умелой организации всего учебного процесса.

Все вышесказанное можно осуществить при наличии координирующей, управляющей структуры, которая будет обеспечивать все необходимые элементы организации дуального ПОУ, результаты которого будут нацелены на коммерциализацию образовательного процесса, на формирование профессиональных компетенций

выпускников ПОУ востребованных на производстве. Предлагается организовать ОММИ в ПОУ. Функции ОММИ: профориентационная работа; организация и проведение производственной практики; установление контактов с предприятиями, организациями, с государственными органами управления, с ВУЗами, с родственными ПОУ, с частными фирмами, с зарубежными предприятиями и ПОУ. Такой широкий спектр задач позволит руководству ПОУ гибко реагировать на требования быстро меняющихся условий рынка туда.

В целях повышения эффективности дуального обучения целесообразно предварительно определить следующие показатели абитуриентов:

- 1.Определение базовых знаний (тестирование, собеседование);
- 2.Определение IQ (тестирование);
- 3.Обоснованность мотивации выбора будущей профессии (тестирование, собеседование);

ВЫВОДЫ

При определении этих показателей должны быть разработаны критерии прошедшие экспертизу, отвечающие общепризнанным стандартам определения уровня базовых знаний без которых обучаемый не сможет успешно приобрести необходимые ЗУН в ПОУ. И самое главное определение степени мотивации к своей будущей профессии, это поможет определить насколько у него развита самокритика, самооценка без которой невозможен карьерный рост делающего первые шаги в своей жизни трудовой деятельности молодого человека. Такой подход естественно требует определенных организационно управленческих мер, который поможет молодому поколению правильно выбрать вектор своего жизненного пути, от которого зависит и его личная карьера, и самое главное, социально-экономические проблемы стоящие перед государством.

REFERENCES

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.03.2021 г. №163 “О мерах по организации дуального образования в системе профессионального образования”
2. Эшмурадов Д.Э., Умарова И.Д.. Вопросы организации дистанционного обучения в условиях самоизоляции. «Теория и практика современной науки» №6(60) 2020.
3. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход /Э.Ф.Зеер// Образование и наука. Известия УрОРАО, 2004. №3. С.4253. №6.; URL:<http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=7647> (дата обращения: 31.12.2020).
4. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход в образовании / Э.Ф. Зеер // Образование и наука. Известия УрО РАО. 2005, - №3 (33). – С. 27-34.
5. Всероссийская научно-практическая конференция «Дуальное образование: опыт, проблемы, перспективы» (Краснодар, 25 апреля 2019 г.)